

ПРЕИМУЩЕСТВО ВОЗВЕДЕНИЯ ПАРНИКОВ ПОЛИКАРБОНАТОМ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7468485>

Исаков Акбар Анваржонович

*Профессиональная школа Кибрайского района Ташкентской области
Заведующий кафедры «Технических наук»*

Аннотация: Назначение теплиц одинаковое для любого сезона – они призваны защитить растения и передать им достаточного тепла для роста и развития.

Ключевые слова: рентабельность, покрытия, конструкция, стеллаж, поликарбонат, прибыль.

Введение

Теплица – полезное сооружение для земельного участка, которое позволяет выращивать садовые культуры круглый год. Его используют как для собственных нужд, так и для разведения плодовых растений на продажу. Есть строения, где можно выращивать не только традиционные культуры, но и экзотические. **Выбор типа строения напрямую зависит от того, как теплица будет эксплуатироваться.** Также постройка теплицы во многом зависит от способа посадки растений. Самым универсальным материалом для возведения парников является поликарбонат. Именно он позволяет применять новейшие технологии строительства, конструктивные наработки и техническое оснащение для парников.

Помимо перечисленных факторов, необходимо правильно подобрать место на участке. При выборе места следует учесть три основных фактора: свет, направление ветров и доступность к постройке. Теплица должна получать максимальное количество света на протяжении всего светлого времени суток, тогда культуры будут выращены качественно.

В качестве материала для обшивки каркаса используются материалы, устойчивые к нагрузкам, перепадам температуры и погодным условиям. Как правило, это стекло или поликарбонат. В последнее время, в строительстве теплиц используются поликарбонатные соты, так как имеют большие преимущества перед стеклом. При постройке теплицы также учитывается вид теплицы- летняя или зимняя.

Летние теплицы работают исключительно благодаря природным факторам – длинному световому дню, солнечному теплу, естественной системе проветривания. А чтобы выращивать растения зимой, в теплице искусственно воссоздают нужные климатические условия. Для постройки зимней теплицы выбирают прочные материалы, способные противостоять ветровым нагрузкам, выдержать большую массу выпавшего снега, переносить разность температур внутри и снаружи строения. Этим условиям соответствует стекло или современный материал поликарбонат.

1-Рисунок. Зимняя теплица

Теплица должна быть сконструирована и выстроена таким образом, чтобы даже в холодные темные месяцы обеспечивать растениям стабильные комфортные условия: оптимальную температуру, достаточную освещенность, необходимую влажность и вентиляцию, чтобы воздух не застаивался.

Зимняя теплица с отоплением может иметь различные конструктивные решения в зависимости от специализации сооружения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодня Тепличное хозяйство актуален, как никогда. Это обусловлено тем факторам что, популярность здорового питания возрастает и с каждым днём спрос на свежую продукцию растет, люди начинают употреблять всё больше свежей зелени, овощей и фруктов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Курдюмов Н. И. Умная теплица. – Ростов-на-Дону: Владис, 2009.

2. Скрипник И. А. Теплицы, парники, пленочные укрытия, оранжереи и другие укрывные сооружения. – Донецк: Агентство Мультипресс, 2012.

3. Кашин С. П. Теплицы и парники. – М.: Рипол-Классик, 2012.

4. Astanakulov Komil Dulliyevich, Kurbanov Fazliddin Kulmamatovich, Isakova Farida Jazilbaevna. (2020). Substantiation Of The Operating Mode Of The Pendulum Feeder. THE AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES, Volume-02, Issue 11, 110-115.

5. K D Astanakulov, F J Isakova, F K Kurbonov. (2021), SELECTION OF THE DIAMETER OF THE GRANULATOR MATRIX DEPENDING ON THE AGE AND WEIGHT OF THE FISH AND ITS ANALYSIS. EPRA International Journal of Multidisciplinary research, Volume: 7, Issue: 9, 440-443.

6. Isakova Farida Jazilbaevna. (2022). MECHANIZATION OF FISH FEEDING PROCESSES. "WORLD SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL" international electronic journal, Volume-4, Issue-1, 144-146.